

Lənkəran Əhalisinin Müxtəlif Yaş Qruplarında Baş Beynin Funksional Vəziyyətinin Tədqiqi

U.F. Həşimova*, Y.O. Bayramova, Ç.Y. Qasimov

AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Şərifzadə küç., 78, Bakı AZ1100, Azərbaycan;

*E-mail: ulduz.hashimova@science.az

Məqalədə müasir kompüter elektroensefaloqrafiyası metodundan istifadə etməklə müxtəlif qrup insanlarda fon elektroensefaloqrammanın spektral-tezlik analizinin nəticələri verilmişdir. Yekun nəticəyə gəlinmişdir ki, uzunömürlülərdə beynin funksional vəziyyəti qabıqaltı strukturların qabığın fəallığına müdafiəedici tormozlayıcı təsiri ilə müşayiət olunan aşağı fəallıqla xarakterizə edilir. Uzunömürlülərin qohumları qrupunda baş beyin yüksək funksional fəallığı müşahidə edilmişdir ki, bu da yüksək adaptiv imkanların olduğunu göstərir. Kontrol qrupda isə oyanma prosesinin artması ilə adaptasiyanın pozulmasının başlanğıc mərhələsi müşahidə olunur.

Açar sözlər: Uzunömürlülər, elektroensefaloqrama, spektral analiz, spektral güc, tezlik, baş beyin funksional vəziyyəti

GİRİŞ

Müasir dövrdə, xüsusilə də inkişaf etmiş ölkələrdə insanların yaşama müddətinin artması və bununla əlaqədar yaşlı əhalinin xüsusi çəkisinin yüksəlməsi müşahidə olunur. Belə ki, əgər 2009-cu ildə dünya əhalisinin 15%-ni 65 yaşdan yuxarı insanlar təşkil edirdisə 2039-cu ildə bu rəqəmin 26%-ə çatacağı gözlənilir (Разумникова, 2015). Təxmini hesablamalara görə insanın yaşama müddəti 30-40% irsi faktorla, 60-70% isə xarici mühit faktoru ilə müəyyənləşir (Klatz, 2005). Əsas təsiredici xarici faktorlar içərisində daha əhəmiyyətli kimi təbii mühit şəraiti götürülür. Digər tərəfdən canlı orqanizmlərin yaşama müddəti qocalma və vitaukt (qocalmaya əks) prosesləri arasındakı balansla reallaşır. Qocalma - uzunmüddətli bioloji proses olub, canlı sistemin quruluş və funksiyasında geridönməyən dəyişikliklər yaradır. Vitaukt prosesi isə qocalmaya əks proses olub, mühitə uyğunlaşmanı saxlamağa, yaşama müddətini artırmağa yönəlmişdir. Bunun əsas mexanizmi isə mərkəzi sinir sistemində (MSS) gedən dəyişikliklərlə bağlıdır (Фролькис, 1991). Baş beyin yüksək plastikliyi, öz-özünü tənzimləmə qabiliyyəti, kompensator resursları ilə fərqlənir. Bu nöqteyi-nəzərdən baş beyin funksional vəziyyətinin tədqiqi orqanizmin kompensator resurslarının reallaşmasını və müxtəlif eko-coğrafi şəraitə adaptasiyasını qiymətləndirmək üçün vacibdir. Yaş artdıqca beyində kompensator proseslərin formalaşması baş verir ki, bu da yaşlı insanların uğurlu adaptasiyasına, uzunömürlülüyə imkan yaradır (Разумникова, 2015).

Uzunömürlülər vitaukt prosesinin qocalmaya üstün gəlməsinin, fizioloji qocalmanın nümunəsidirlər və onların tədqiqi biologiyanın, tibbin daimi diqqət mərkəzindədir.

Baş-beynin funksional fəaliyyətini qiymətləndirmək, yaş normasına uyğunluğunu müəyyənləşdirmək, müxtəlif patologiyaları aşkara çıxarmaq üçün istifadə olunan üsullar arasında elektroensefaloqrafik tədqiqat üsulu daha informativ, effektiv qeyri-inoziv üsuldür (Свядош, 1982). Adaptasiya və dezadaptasiya mexanizmlərində də əsas rol MSS-ə məxsusdur. Bu proseslərin neyrofizioloji korrelyatı isə baş beyin bioelektrik fəallığıdır (Duffy et al., 1994).

Müasir dövrdə bu sahədə aparılan işlərdə (Gusnard et al., 2001; Raichle et al., 2001) əsasən baş beyin bioelektrik fəallığının sakit vəziyyətdə tədqiq edilməsinə böyük maraq vardır.

Uzunömürlülər diyarı olan Azərbaycanın təbii, coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi və uzunömürlülülərin qeyri-bərabər paylanması (Агамалиева и др., 1989) fərqli ərazilərdə tədqiqatların aparılmasını aktuallaşdırır.

Tədqiqat işinin məqsədi Azərbaycanın təbii-coğrafi cəhətdən fərqli bölgəsi olan cənub bölgəsinin Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülər, onların yaxın qohumları və kontrol qruplarında baş beyin bioelektrik fəallığını müqayisəli tədqiq etməkdən ibarətdir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqatlar 73 nəfər insan üzərində aparılmışdır. Onlardan 24 nəfəri uzunömürlü insanlar (yaş həddi 91-104; 13 qadın, 11 kişi), 25 nəfəri uzunömürlülərin yaxın qohumları (13 qadın, 12 kişi) və 24 nəfəri (12 qadın, 12 kişi) isə kontrol qrupa aiddir. Uzunömürlülərin yaxın qohumları və kontrol (nəslində uzunömürlü olmayan) qrupa aid insanların yaş həddi 40-64-dür.

Elektrofizioloji tədqiqatlar «Neyron-Spektr-5» (Rusiya, 2012-ci il versiyası) 32-kanallı kompyuter elektroensefaloqrafi vasitəsilə (Зенков, 2001) uzunömürlü insanların baş beyin qabığının müxtəlif (10-20% beynəlxalq sistemə uyğun) sahələrindən monopolyar qeydə alınmış fon (gözü yumulu, heç bir təsirə məruz qalmayan sakit oyaq vəziyyəti) elektroensefaloqrammanın (EEQ) “Neyron-Spektr. NET” (Rusiya, 2012-ci il versiyası) kompyuter proqramı ilə spektral - tezlik analizinə əsaslanır. EEQ-nin qeydə alınması baş-beyin qabığının alın (F), mərkəz (C), təpə (P), ənsə (O) və gicgah (T) nahiyələrini əhatə edən 16 nöqtəsində aparılmışdır.

Baş-beyin qabığının tədqiq olunan sahələrində 0,5-35hers tezlik diapazonunu əhatə edən ayrı-ayrı tezlik ritmlərinin: delta (0,5-4hers), teta (4-7hers), alfa (8-13hers), aşağı tezlikli beta-1 (14-19hers) və yüksək tezlikli beta-2 (20-35hers) spektral gücü, tezlik diapazonu “Neyron-Spektr.NET” kompyuter proqramı ilə analiz olunmuş və orta qiymətlər alınmışdır. Delta və teta ritmlər yavaş, alfa və beta ritmlər isə yüksək tezlikli ritmlərdir.

Nəticələrin statistik analizi “Microsoft Excel” (Office 2007) paketi çərçivəsində tərtib edilmiş proqram vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Tədqiq olunan göstəricilərin uzunömürlülər, onların yaxın qohumları və kontrol qrupa məxsus qiymətlərinin müqayisəsinin etibarlılıq dərəcəsi Studentin t-kriteriyası əsasında müəyyən edilmişdir. $p < 0,05$ olduğu halda nəticələr statistik etibarlıdır (Лакин, 1990).

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülər, onların yaxın qohumları və kontrol qruplarda fon EEQ-nin «Neyron-Spektr» kompyuter proqramı ilə analizi əsasında baş-beyin qabığının tədqiq olunan sahələrində ayrı-ayrı tezlik ritmlərinin spektral gücü, tezlik diapazonu müqayisəli təhlil olunaraq əhəmiyyətli nəticələr alınmışdır. Belə ki, Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülərin və onların yaxın qohumlarının fon EEQ-nin spektral-tezlik analizinin nəticələrinin müqayisəli tədqiqi etibarlı fərqlərin olduğunu göstərir. Alman nəticələrdə uzunömürlülərin qohumlarında EEQ ritmlərinin spektral gücü 100% götürülmüşdür. Nəticələrə əsasən (Şəkil 1) qohumlarla müqayisədə uzunömürlülərin EEQ-də aşağı tezlikli dalğalar olan delta-, teta- dalğalar spektral gücünə görə üstünlük təşkil edir, yüksək tezlikli alfa və beta ritmə aid olan dalğaların spektral gücü isə aşağıdır. Qohumlarla müqayisədə uzunömürlülərdə delta-ritimli dalğaların spektral gücü baş beyin qabığının alın ($164,86 \pm 9,91\%$, $p < 0,01$), mərkəz ($199,54 \pm 27,76\%$, $p < 0,01$), təpə ($192,03 \pm 23,67\%$, $p < 0,01$), gicgah ($154,23 \pm 23,36\%$, $p < 0,05$) nahiyələrində etibarlı dərəcədə yüksəkdir. Delta - ritimli dalğaların tezliyi isə uzunömürlülərdə qohumlarla mü-

qayisədə alın (qohum: 1,08-1, 37 hers; uzunömürlü: 0,97-1,25 hers), mərkəz (1,56 hers və 1,34 hers, uyğun olaraq), təpə (1,35 hers və 1,28 hers, uyğun olaraq) ənsə (1,38hers və 1,25 hers, uyğun olaraq), gicgah (1,27 hers və 1,1 hers, uyğun olaraq) nahiyələrində aşağıdır. Teta ritimli dalğaların spektral gücü baş beyin qabığının alın ($231,03 \pm 24,25\%$, $p < 0,01$), mərkəz ($276,19 \pm 20\%$, $p < 0,01$), təpə ($275,43 \pm 25,95\%$, $p < 0,01$), ənsə ($296,18 \pm 26,28\%$, $p < 0,01$) və gicgah ($289,01 \pm 19,77\%$, $p < 0,01$) nahiyələrində etibarlı dərəcədə yüksəkdir. Teta ritimli dalğaların tezliyi uzunömürlülərdə yüsək olmaqla 6,15-6,63 hers, qohumlarında isə 5,77-6,1 hers təşkil edir. Yüksək tezlikli alfa-ritimli dalğaların spektral gücü qohumlarla müqayisədə uzunömürlülərdə baş beyin qabığının bütün tədqiq olunan sahələrində aşağı olub, mərkəz ($62,22 \pm 24,18\%$, $p < 0,05$) və təpə ($55,01 \pm 21,59\%$, $p < 0,05$) nahiyələrində etibarlı azalma müşahidə olunur. Alfa-ritimli dalğalar baş beyin qabığının mərkəz, təpə və ənsə nahiyələri üçün xarakterik olmaqla bu nahiyələrdə onun tezliyi uzunömürlülərdə qohumlara nisbətən aşağıdır (qohum: 9,7-9,9 hers, uzunömürlü: 9,3-9,5 hers). Uzunömürlülərdə qohumlarla müqayisədə yüksək tezlikli ritmlərə aid olan beta-1 və beta-2 ritmləri spektral gücünə görə fərqli olsa da yalnız alın nahiyəsində ($64 \pm 10,62\%$, $p < 0,05$) beta-2 ritminin spektral gücünün etibarlı azalmasını görürük. Tezlik analizinin nəticələrinə əsasən beta-1 ritimli dalğaların tezliyi uzunömürlülərdə baş beyin qabığının mərkəz, təpə və ənsə nahiyələrində 16,07-16,35hers, qohumlarda isə 16,45-16,73 hersdir. Beta-2 ritimli dalğaların tezliyi uzunömürlülər və onların yaxın qohumlarında əhəmiyyətli fərqlənmir.

Aparığımız digər seriya tədqiqatda isə uzunömürlülərin qohumları ilə kontrol qrupa aid insanların EEQ-si müqayisəli tədqiq olunmuşdur. Kontrol qrupda EEQ ritmlərinin spektral gücü 100% götürülmüşdür. Nəticələrə əsasən (Şəkil.2) qohumlarda kontrola nisbətən yavaş dalğalar olan delta-, teta-ritmə aid dalğaların spektral gücü baş beyin qabığı sahələrində nisbətən aşağı olub gicgah nahiyəsində (delta- $33,49 \pm 12,46\%$, $p < 0,05$; teta- $53,78 \pm 16,90\%$, $p < 0,05$) etibarlı fərqlənir. Yüksək tezlikli alfa-ritimli dalğaların spektral gücü kontrolla müqayisədə qohumlarda baş-beyin qabığının tədqiq olunan bütün sahələrində yüksək olmaqla mərkəz ($127,85 \pm 13,74\%$, $p < 0,05$) nahiyəsində yüksək etibarlılıq müşahidə edilir. Aşağı tezlikli beta-1 ritimli dalğaların spektral gücü kontrolla müqayisədə qohumlarda baş-beyin qabığının alın ($63,73 \pm 8,62\%$, $p < 0,05$), mərkəz ($59,83 \pm 9,58\%$, $p < 0,05$), təpə ($69,44 \pm 14,66\%$, $p < 0,05$), ənsə ($61,97 \pm 13,63\%$, $p < 0,05$) və gicgah ($65,38 \pm 8,82\%$, $p < 0,05$) nahiyələrində, beta-2 ritimli dalğaların spektral gücü isə yalnız gicgah ($60,0 \pm 8,33\%$, $p < 0,05$) nahiyəsində etibarlı dərəcədə aşağıdır. Qruplararası müqayisə zamanı tədqiq olunan tezlik ritmlərinə aid dalğaların tezliyinin əhəmiyyətli fərqlənmədiyini müşahidə edilmişdir.

Şəkil 1. Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülər və onların qohumlarında fon EEG ritmlərinin spektral gücünün müqayisəli analizi. Qohumların nəticələri 100% götürülmüşdür. Absis oxu üzərində baş beyin qabığı nahiyyələrində EEG ritmləri, ordinat oxu üzərində isə ritmlərin spektral gücü verilmişdir. * - $P < 0,05$; ** - $P < 0,01$.

Şəkil 2. Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülərin qohumları və kontrol qrupa aid insanlarda fon EEG ritmlərinin spektral gücünün müqayisəli analizi. Kontrol qrupun nəticələri 100% götürülmüşdür. Absis oxu üzərində baş beyin qabığı nahiyyələrində EEG ritmləri, ordinat oxu üzərində isə ritmlərin spektral gücü verilmişdir. * - $P < 0,05$.

Elektrofizioloji tədqiqatlar öyrənilən qruplarda fərqli nəticələr alındığını göstərir. Belə ki, uzunömürlülər üçün qohumlarla müqayisədə EEG-də aşağı tezlikli delta-, teta dalğaların spektral gücünün beyin qabığının ön hissəsi ilə yanaşı, mərkəz və təpə nahiyyələrində yüksək, əksinə, yüksək tezlikli alfa-

ritimli dalğaların spektral gücü və tezli-yinin aşağı səviyyədə olması xarakterikdir. Bu isə emosional gərginlik ilə müşayiət olunan və qabıq-altı strukturların beyin qabığına qoruyucu tormozlayıcı təsiri ilə yanaşı (Умрюхин и др., 2004), baş-beynin funksional fəalliyətinin və psixi proseslərin aşağı səviyyədə olmasını

xarakterizə edir (Голубева, 1980; Klass, 1995). Deməli, baş-beynin yüksək funksional fəallığını təmin edən bir mexanizmin sönməsi fonunda, tormozlanmanı və zəif funksional fəallığı təmin edən digər bir mexanizmin aktivləşməsi və adaptasiya olunması baş verir ki, bu da uzunömürlülərdə kompensator proseslərin inkişafını göstərir (Разумникова, 2015).

Uzunömürlülərin yaxın qohumlarında və kontrol qrupda EEG-nin müqayisəli analizi zamanı əhəmiyyətli fərqli nəticələr alınmışdır. Kontrol qrupla müqayisədə qohumlarda aşağı tezlikli delta-, teta-ritmə aid dalğaların spektral gücünün baş beyin qabığı sahələrində aşağı olması, yüksək tezlikli alfa-ritimli dalğaların spektral gücünün isə baş-beyin qabığının tədqiq olunan bütün sahələrində, əsasən də mərkəzi nahiyədə yüksək olması yüksək funksional fəallığın (Базанова и др., 2007) və adaptasiya qabiliyyətinin göstəricisidir (Сороко и др., 1990). Qohumlarla kontrol qrupun müqayisəsi zamanı beta-1 ritimli dalğaların spektral gücünün qohumlarda baş-beyin qabığı sahələrində aşağı olması müəyyən olunmuşdur. Kontrol qrupda isə bu göstəricinin üstünlüyü yüksək oyanıqlılıqla müşayiət olunan dezadaptasiya proseslərinin başladığını göstərir (Святогор и др., 2005).

Beləliklə, fon EEG-nin müqayisəli təhlili nəticəsində uzunömürlülər, onların yaxın qohumları və kontrol qrupa aid olan insanların baş beyin fəaliyyətində və adaptasiya qabiliyyətində əhəmiyyətli fərqlər olduğu müəyyən edilmişdir.

NƏTİCƏLƏR

1. Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülərlə qohum qruplarının fon EEG-nin müqayisəsi uzunömürlülərdə baş beyində qoruyucu tormozlanmanın və aşağı funksional fəallığın olmasını xarakterizə edir. Bu, yaşın artması ilə beyində baş verən involyutiv dəyişikliklərin adaptiv-kompensator proseslərin inkişafı ilə yanaşı getdiyini, bir mexanizmin sönməsi fonunda digərinin aktivləşdiyini və adaptasiya olunduğunu göstərir.
2. Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülərin yaxın qohumları ilə kontrol qrupa aid olan insanların fon EEG-nin müqayisəsi əsasında qohumlarda baş beyin funksional fəallığının yüksək olduğu müəyyən edilmişdir. Beynin aktivlik səviyyəsinin yüksək olması sonrakı yaş dövrlərində adaptiv-kompensator resursları işə cəlb etməklə uzunömürlülük üçün real potensialın yaranması fərziyyəsini irəli sürməyə imkan verir.
3. Lənkəran rayonunda yaşayan kontrol qrupa aid insanlarda fon EEG-nin təhlili baş beyin bioelektrik fəallığının oyanıqlılıqla xarakterizə olunduğunu göstərir ki, bu da onlarda adaptasiya qabiliyyətinin pozulmasının ilkin mərhələsi kimi qiymətləndirilir.

ƏDƏBİYYAT

- Агамалиева С.М., Большаков В.А., Брюн Е.А. и др.** (1989) Долгожительство в Азербайджане. М.: Наука, 186 с.
- Базанова О.М., Афганас Л.И.** (2007) Индивидуальные показатели альфа-активности электроэнцефалограммы и невербальная креативность. *Российский физиол. журнал им. И.М.Сеченова*, **93(1)**: 14-26.
- Голубева Э.А.** (1980) Индивидуальные особенности памяти человека. М.: Педагогика, 152с.
- Зенков Л.Р.** (2001) Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии). М.: МЕДпресс-информ, 368 с.
- Лакин Г.Ф.** (1990) Биометрия. М.: Высшая школа, 352с.
- Разумникова О.М.** (2015) Закономерности старения мозга и способы активации его компенсаторных ресурсов. *Журн. Успехи физ. Наук*, **46(2)**: 3-16.
- Святогор А.И.** (1982) Неврозы. М.: Медицина, 366 с.
- Святогор И.А., Моховикова И.А., Бекшаев С.С., Ноздрачев А.Д.** (2005) Оценка нейрофизиологических дезадаптационных расстройств по паттернам ЭЭГ. *Журн. высш. нерв. деят.*, **55(2)**: 178-188.
- Сороко С.И., Бекшаев С.С., Сидоров Ю.А.** (1990) Основные типы механизмов саморегуляции мозга. Л.: Наука, 205 с.
- Умрюхин Е.А., Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И.** (2004) Спектральные характеристики ЭЭГ при разной результативности целенаправленной деятельности студентов в ситуации экзаменационного стресса. *Журн. Физиол. человека*, **30(6)**: 28-35.
- Фролькис В.В.** (1991) Старение мозга. Л.: Наука, 277с.
- Duffy F., Hughes J., Miranda F., Bernard P., Cook P.** (1994) Status of quantitative EEG (QEEG) in clinical practice. *Clinical Electroencephalogr.*, **25**: 6-22.
- Gusnard D., Raichle M.** (2001) Searching for a baseline: functional imaging and the resting human brain. *Nat. Rev. Neurosci.*, **(2)**: p.685.
- Klass D.W., Brenner R.P.** (1995) Electroencephalography of the elderly. *J. Clin. Neurophysiol.*, **12**: 116.
- Klatz R.** (2005) The anti-aging medicine, the world's fastest growing medical specialty *J. Europ. Antiaging Med.*, **(1)**: 10-12.
- Raichle M., MacLeod A., Snyder A. et al.** (2001) A default mode of brain function. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.*, **98 (2)**: 676.

Исследование Функционального Состояния Головного Мозга В Разных Возрастных Группах Населения Ленкоранского Района Азербайджана

У.Ф. Гашимова, Е.О. Байрамова, Ч.Ю. Касумов

Институт физиологии НАНА им. А.И.Гараева

В статье представлены результаты спектрально-частотного анализа фоновой электроэнцефалограммы у разных групп с использованием современного компьютерного электроэнцефалографического метода. Сделано заключение о том, что функциональное состояние мозга у долгожителей характеризуется низкой активностью в сочетании с защитным тормозным влиянием подкорковых структур на активность коры. В группе родственников долгожителей наблюдалась высокая функциональная активность головного мозга, что указывает на высокие адаптивные возможности. В контрольной группе наблюдались начальные стадии расстройства адаптации с повышением процессов возбуждения.

Ключевые слова: *Долгожители, электроэнцефалограмма, спектральный анализ, спектральная мощность, частота, функциональное состояние головного мозга*

Electroencephalographic Studies Of The Brain Functional Status In Different Age Groups Of The Population Of The Lankaran Region Of Azerbaijan

U.F. Hashimova, E.O. Bayramova, Ch.Y. Kasumov

Institute of Physiology of ANAS named after A.I.Qarayev

The article presents the results of spectral-frequency analysis of baseline electroencephalogram in different groups with application of modern computerized electroencephalographic method. It has been concluded that the functional status of long-livers' brains is characterized with the low activity in combination with the protective inhibitory effects of sub-cortical structures onto cortical activity. In the group of long-livers' relatives high functional activity of the brain indicating high adaptive opportunities was recorded. In the control group initial stages of the adaptation disturbances with the increase of excitation processes were revealed.

Key words: *Long-livers, electroencephalogram, spectral analysis, spectral power, frequency, functional status of the brain*